

O‘ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA KO‘PLIK KATEGORIYASINING IFODALANISHI

Rasulova Azizaxon Muydinovna

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti, PhD,

Mo‘minova Muslimaxon Ma’sudjon qizi

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va ingliz tillaridagi otlarning birlik va ko‘plik shakllari taqqoslanadi. O‘zbek tilida *-lar* qo‘shimchasi ko‘plikni ifodalovchi asosiy grammatik vosita bo‘lsa, ingliz tilida *-s, -es* qo‘shimchalarining qo‘llanishi, shuningdek, ingliz tilida irregular plurals, o‘zgarmas ko‘plik shakllari va birlik ma’nosini ifodalovchi ko‘plikdagi otlar mavjudligi qayd etiladi, o‘zbek tilining aglutinativ xususiyati va ingliz tilidagi murakkab qoidalar o‘rtasidagi grammatik farqlar yoritiladi.

Kalit so‘zlar: birlik, ko‘plik, ot so‘z turkumi, irregular plurals, o‘zgarmas ko‘plik, sintaktik usul, leksik-semantik.

Birlik va ko‘plik kategoriyasi ot so‘z turkumiga xos bo‘lib, ular miqdorni ifodalaydi. O‘zbek va ingliz tillari ikki turli til oilasiga mansub, shu sababli ko‘plikni ifodalash usullari va qoidalari ham sezilarli farqlarga ega. Ingliz va o‘zbek tilida otlarning birlik shakli hech qanday qo‘shimchalar va vositalarsiz ifodalanadi: *Qalam – pencil, gul – flower, ruchka – pen, quti – box, kitob – book, xona – room, qush – bird*. Berilgan so‘zlar shaklan va mazmunan birlikda bo‘lib, birlikni ifodalovchi shaklga ega emas.

Ko‘plik kategoriyasi – bu otlarning grammatik son kategoriyasiga mansub shakllanish xususiyatidir, u predmetlarning birdan ortiq ekanligini bildiradi. Ko‘plik odatda maxsus grammatik vositalar, jumladan, affikslar (masalan, o‘zbek tilida *-lar*, ingliz tilida *-s, -es*), sintaktik va leksik-semantik usullar orqali ifodalanadi. Turli tillarda ko‘plik kategoriyasining ifodalanish shakllari va qoidalari farq qiladi.

O‘zbek tilida “ko‘plik” tushunchasi kategoriya sifatida maxsus qo‘shimcha *-lar* orqali ifodalanadi: *kitob – kitoblar, odam – odamlar, gul – gullar*. Biroq ko‘plik qo‘shimchasi har doim ham ishlatilavermaydi. Adabiyotlarda ko‘rsatilishicha, quyidagi holatlarda *-lar* qo‘shimchasi ishlatilmasligi mumkin:

1. Ko‘plikni sintaktik usul bilan ham ifodalash mumkin. Jumladan: *beshta kitob, uchta xona*.

Odamlar keldi (ko‘plik qo‘shimchasi ishlatilgan).

Odam ko‘p ekan (bu yerda ko‘plik qo‘shimchasi qo‘llanmagan).

Otga har ikki shaklni qo‘shib ko‘plik ma’nosini ifodalash uslubiy xato hisoblanadi: *2 ta qizlar, oltita kitoblar, o‘nta odamlar* kabi.

2. Otlardagi ko‘plik ma’nosi leksik jihatdan ko‘p predmetni bildiradigan birliklar orqali ham anglashiladi. Bunday otlar birlik shaklda bo‘lsa ham, bir turdagi predmetlarning to‘dasini, jamini bildiradi: *to‘da, gala, aholi, xalq, olomon* kabi. Ko‘plik ma’nosining bunday jamlovchi otlar orqali ifodalanishi leksik-semantik usul deyiladi. Bunday ma’nodagi otlarga grammatik jihatdan birlik shaklda (shaklan birlik, ya’ni *-lar* ishtirok etmaydi), lekin semantik jihatdan ko‘plikda deb qaraladi. Ularga *-lar* ko‘plikni ifodalovchi qo‘shimcha qo‘shilsa, ko‘plikni ifodalaydi va turdosh predmet yoki hodisalarni bildiradi: *xalqlar, qo‘shinlar, millatlar* kabi.

Shuningdek, *-lar* qo‘shimchasi ko‘plikdan tashqari hurmat, kinoya, taxmin, kuchaytirish, tur kabi ma’nolarni ham bildiradi. Ingliz tilida esa bunday holat mavjud emas.

Bu ishdan keyin asablarim (kuchaytirish) *buzildi*.

Boshliq soat sakkizlarda (taxmin) *kelsa kerak*.

Ingliz tilidagi ko‘plik kategoriyasi, asosan, so‘zga *-s* yoki *-es* qo‘shimchalarini qo‘shish orqali hosil qilinadi: *book – books, car – cars, dog – dogs, box – boxes, dish – dishes, cat – cats* va boshqalar.

So‘z oxirida undosh va *y* harfi kelgan otlardan ko‘plik hosil qilishda bu harf tushirib qoldiriladi va *-ies* qo‘shimchasi qo‘shiladi. Masalan:

one baby – two babies

one butterfly – two butterflies

one lady – three ladies

one strawberry – five strawberries

one cherry – seven cherries va boshqalar.

Lekin soʻz oxirida unli harf va y harfi kelsa, u holda -s qoʻshimchasining oʻzi qoʻshiladi. Masalan: *toy – toys, boy – boys, key – keys, monkey – monkeys* va boshqalar. Ingliz tilida otlarning koʻplik shakli asosan mazkur qoidalar asosida yasaladi.

Shuningdek, agar soʻz -f/ -fe harflari bilan tugasa, koʻplik shaklini hosil qilish uchun bu harflar tushirilib, oʻrniga -ves qoʻshimchasi qoʻshiladi: *leaf – leaves, knife – knives, wolf – wolves, scarf – seven scarves* va boshqalar.

Shuni ham taʼkidlash kerakki, ingliz tilida koʻplik shaklini hosil qilishda soʻz asosini ham oʻzgartirish mumkin. Bunday soʻzlar irregular plurals, yaʼni notoʻgʻri koʻpliklar deyiladi va bunday soʻzlarga koʻplikni ifodalovchi -s, -es, -ies yoki -ves qoʻshimchalari qoʻshilmaydi: *tooth-teeth, man-men, child-children, person-people, goose – geese, mouse – mice, woman – women, datum – data* kabi. Bu turdagi soʻzlar oʻzining koʻplik shakliga ega boʻlib, yuqorida aytilgan qoʻshimchalar bilan emas, balki aynan koʻplik shaklini ishlatish orqali ifodalanadi. Bu soʻzlarga koʻplik qoʻshimchasini qoʻshilmaydi, ular unchalik ham koʻp emas, shuning uchun ularni esda saqlab qolish muhim.

Shuningdek, ingliz tilida oʻzgarmas koʻplik shakllari ham mavjud, yaʼni birlik va koʻplik shakllari bir xil boʻladi: *sheep-sheep, deer-deer, fish-fish* (agar turli xil baliq turlari nazarda tutilsa, “fishes” ham ishlatilishi mumkin). Oʻzbek tilida esa bu kabi hollar kuzatilmaydi. Ingliz tilidagi bunday holatni lakuna deyish toʻgʻri.

Oʻzbek tilida koʻplikni ifodalash uchun sonlardan ham foydalaniladi. U holda -lar qoʻshimchasi tushib qoladi. Ingliz tilida esa, aksincha, ot koʻplikni ifodalovchi son bilan kelganda ham -s yoki -es qoʻshimchasi, albatta, ishlatiladi:

ikkita gul – two flowers

toʻrtta zebra – four zebras

sakkizta kitob – eight books

oltita qoʻgʻirchoq – six dolls

uchta sher – three lions kabi.

Bundan tashqari, ingliz tilida ba’zi bir otlar ko‘plik shaklida bo‘lsa-da, birlik ma’nosini ifodalaydi: *trousers, pants, glasses, news*.

O‘zbek tilida esa ko‘plik shaklida kelsa-da, birlikni ifodalovchi so‘zlar deyarli uchramaydi, faqat chetdan o‘zlashgan sanoqli so‘zlarda bunday holni kuzatish mumkin: *axborot* kabi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va ingliz tillarida ko‘plikni ifodalashda grammatik tafovutlar mavjud. O‘zbek tilidagi aglutinativlik tufayli *-lar* qo‘shimchasi asosiy vosita bo‘lsa, ingliz tilida ko‘plik shakllari murakkabroq va turli xil qoidalarni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Iminov M., Nu’monov T., Boboxonova D. O‘zbek tili uslubiyati masalalari. – Namangan: “Namangan” nashriyoti, 2007.
2. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. Oliy o‘quv yurtlari talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. – Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.
3. Muminov O. Lexicology of the English language. – Toshkent, 2006.
5. Ergasheva N. O‘zbek va ingliz tillarida ko‘plikni ifodalanishi. Zenodo, 2022.
6. Rasulova, A. (2023). To ‘siqsizlik munosabatining jahon tilshunosligida o‘rganilishi. *Farg‘ona davlat universiteti*, (1), 166-166.
7. Rasulova, A., & Karimov, U. (2022). Socio-Pedagogical aspects of the formation of reading culture and skills. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(4), 114-118.
8. Rasulova, A., & Raxmonqulova, M. (2022). TIL VA JAMIYATNING O‘ZARO MUNOSABATLARIDA NUTQINI IJTIMOYIY-LISONIY ASPEKTIDA TADQIQ ETISH. In *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY* (Vol. 1, No. 8, pp. 125-128).